

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ФАКТОРЫ РИСКА ПОВТОРНОГО БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ**Азимова К.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведено ретроспективное сравнительное исследование 146 детей, из которых 94 ребенка с повторным бронхообструктивным синдромом составили основную группу, а 52 ребенка без повторных эпизодов бронхообструкции — группу контроля. Выполнен анализ течения беременности и акушерского анамнеза матерей с оценкой наиболее значимых факторов риска. Полученные результаты позволили определить вклад неблагоприятных антенатальных факторов в формирование повторного бронхообструктивного синдрома у детей и могут быть использованы для раннего прогнозирования заболевания и разработки профилактических мероприятий.

Ключевые слова: дети, повторный бронхообструктивный синдром, бронхолит, перинатальные факторы риска.

RISK FACTORS FOR RECURRENT BRONCHIAL OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN**Azimova K.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A retrospective comparative study was conducted involving 146 children. The study group included 94 children with recurrent bronchial obstructive syndrome, while the control group consisted of 52 children without recurrent episodes of bronchial obstruction. The course of pregnancy and the maternal obstetric history were retrospectively analyzed, with particular attention to the most significant antenatal risk factors. The findings made it possible to determine the contribution of adverse antenatal factors to the development of recurrent bronchial obstructive syndrome in children and may be useful for the early prediction of the disease and the development of preventive strategies.

Keywords: children, recurrent bronchial obstructive syndrome, bronchiolitis, perinatal risk factors.

**БОЛАЛАРДА ТАКРОРИЙ БРОНХООБСТРУКТИВ СИНДРОМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ХАВФ ОМИЛЛАРИ****Азимова К.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. 146 нафар болада ретроспектив таққослама тадқиқот ўтказилди. Асосий гуруҳни такрорланувчи бронхообструктив синдром кузатишган 94 нафар бола, назорат гуруҳини эса бронхообструкциянинг такрорий эпизодлари кузатилмаган 52 нафар бола ташкил этди. Оналарнинг ҳомиладорлик даври кечилиши ва акушерлик анамнези таҳлил қилиниб, энг муҳим хавф омиллари баҳоланди. Олинган натижалар ноқулай антенатал омилларнинг болаларда такрорланувчи бронхообструктив синдром ривожланишидаги ўрнини аниқлаш имконини берди ҳамда касалликни эрта прогноз қилиши ва профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишида илмий-амалий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: болалар, такрорий бронхообструктив синдром, бронхолит, перинатал хавф омиллари.

e-mail: kamolaazi@gmail.com

Актуальность. Повторный бронхообструктивный синдром у детей остается одной из актуальных проблем педиатрии вследствие высокой распространенности, риска развития бронхиальной астмы и частых госпитализаций. Изучение антенатальных факторов риска позволяет выявить детей группы высокого риска, улучшить раннюю диагностику и повысить эффективность профилактических мероприятий. У 55,0% детей, перенесших бронхолит, в дальнейшем часто развивается респираторная патология с бронхообструктивным синдромом. Это связано с тем, что частично неразрешенный застой мокроты в бронхиолах приводит через несколько лет к снижению жизненной емкости легких, далее – к хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме

Цель исследования. Изучить влияние факторов риска перинатального периода и состояния здоровья матери на развитие повторного бронхообструктивного синдрома у детей и определить наиболее значимые предикторы его формирования.

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное сравнительное исследование 146 детей. Основную группу составили 94 ребенка с повторным бронхообструктивным синдромом, группу контроля — 52 ребенка без повторных эпизодов бронхообструкции. Проведен анализ течения беременности и акушерского анамнеза матерей с оценкой следующих факторов риска: гестационная и хроническая артериальная гипертензия, преэклампсия, хронический пиелонефрит, анемия различной степени тяжести, угроза прерывания беременности, хроническая внутриутробная гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность, преждевременные роды, возраст матери, наличие хронических очагов инфекции, многоплодная беременность и беременность, наступившая в результате экстракорпорального оплодотворения.

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере программой Statistica 10. Применялись методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с определением относительных величин (частота, %). Статистическая значимость полученных измерений определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P). Верификация достоверности полученных результатов проводилась с применением критерия хи-квадрат (χ^2) для четырехпольной таблицы при значении ошибки (P < 0,05).

Результаты исследования. Такие факторы риска как преэклампсия матери, с характерной триадой признаков в виде повышения АД, протеинурией и отеками встречались также с одинаковой частотой в группах сравнения (20,2% и 17,3% соответственно, RR=1,068, 95%CI=0,799-1,426, $\chi^2=2,401$, p=0,122).

Беременность протекала на фоне хронического пиелонефрита с недостоверным различием в обеих группах с преобладанием в группе детей с острым бронхолитом у 23,1% (21) матерей детей и у 11,5% (6) матерей группы контроля (RR=1,268, 95%CI=0,990-1,623, $\chi^2=2,592$, p=0,108), такая же тенденция отмечалась в отношении анемии средней степени тяжести (52,1% и 55,8%; RR=0,949, 95%CI=0,746-1,208, $\chi^2=0,178$, p=0,673), при этом отмечалась достоверное преобладание случаев анемии тяжелой степени у матерей детей с острым бронхолитом (24,5% против 5,8% в группе контроля, RR=1,495, 95%CI=1,220-1,832, $\chi^2=7,998$, p=0,005).

У матерей детей с острым бронхолитом достоверно чаще отмечалась хроническая внутриутробная гипоксия -13,8% (13) случаев против 3,84% (2) случаев в группе контроля (RR=1,402, 95%CI=1,103-1,781, $\chi^2=3,620$, p=0,058), которая возможно была обусловлена нарушением фето-плацентарного кровообращения или преждевременным старением плаценты (у 11,7% (11) матерей детей основной группы, при 1,92% (1) случаях у матерей группы контроля (RR=1,480 95%CI=1,192-1,837, $\chi^2=4,244$, p=0,040).

В 1/3 случаев матерей детей с острым бронхолитом (27,6% (26) беременность была не доношенной с различными сроками гестации (от 28 до 34 недель гестации), при наличии всего 2 случаев (3,84%) преждевременных родов у матерей в группе контроля (RR=1,611, 95%CI=1,338-1,940, $\chi^2=12,249$, p=0,005).

Нами исследован такой важный фактор риска здоровья ребенка со стороны матери как ее возраст на момент рождения. Так юные матери в возрасте от 18 до 20 лет встречались одинаковой частотой в обеих группах сравнения (23,4% и 19,2%; RR=1,089 95%CI=0,829-1,429, $\chi^2=0,341$, p=0,560), такая же тенденция наблюдалась в отношении матерей в возрасте 35 лет и старше (18,1% и 13,5%; RR=1,122, 95%CI=0,839-1,500, $\chi^2=0,521$, p=0,471).

Хронические очаги инфекции в виде хронического тонзиллита, фарингита, синусита и кариеса зубов отмечались со значительной большей частотой в группе детей с острым бронхолитом, составляя фактор риска развития острого бронхолита (34% против 5,8%, RR=1,637 95%CI=1,348-1,987, $\chi^2=14,68$, p=0,001).

В последние годы у нас в Республике стали практиковать проведение экстракорпорального оплодотворения, в связи с чем отмечалось рождение детей от данных процедур. В группе детей с острым бронхолитом отмечалось 2 (2,12%) подобных случаев, которые закончились рождением двойни. При проведении соотношения данной частоты по отношению к группе контроля, данный фактор был приведен как фактор риска развития острого бронхолита (RR=1,565 95%CI=1,384-1,770, $\chi^2=1,122$, p=0,290).

Заключение. Наиболее значимыми перинатальными факторами риска развития повторного бронхообструктивного синдрома у детей являются преждевременные роды, тяжелая анемия матери, фетоплацентарная недостаточность и хронические очаги инфекции у матери. Выявленные факторы целесообразно учитывать при формировании группы высокого риска и организации ранних профилактических мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов бронхообструктивного синдрома.

Список литературы:

1. Azimova K.T., Garifulina L. M., Features in Children in Relationship with Cytokine Status // of the Clinical Characteristics of Acute Bronchiolitis American Journal of Medicine and Medical Scienc-

es-2023.-№13 (5).-P. 647-652. DOI: 10.5923/j.ajmms.20231305.21

2. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М. Факторы риска тяжелого течения острого бронхолита у детей раннего возраста // Журнал Проблемы биологии и медицины-2023.-№2 (142). -С.25-30.

3. Спичак Т.В. Вирусные бронхолиты и их последствия в детском возрасте. Педиатрия. 2013.-Том 92.-№3.-с.89-98.

4. Самсыгина Г.А., Выжлова Е.Н. Еще раз о проблемах понятия «часто болеющие дети»// Педиатрия 2016 – (том 95) № 4 – с. 209-215.

5. Del Rosal, T.; García-García, M.L.; Calvo, C.; Gozalo, F.; Pozo, F.; Casas, I. Recurrent wheezing and

asthma after bocavirus bronchiolitis. Allergol. Immunopathol. 2016, 44, 410–414.

6. Carroll, K.N.; Wu, P.; Gebretsadik, T.; Griffin, M.R.; Dupont, W.D.; Mitchel, E.F.; Hartert, T.V. The severity-dependent relationship of infant bronchiolitis on the risk and morbidity of early childhood asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2009, 123, 1055–1061

7. Bossuyt X, Moens L, VanHoeyveld E, Jeurissen A, Bogaert G, Sauer K, Proesmans M, Raes M, DeBoeck K. Coexistence of (Partial) Immune Defects and Risk of Recurrent Respiratory Infections. Clinical Chemistry. 2007; 53: 124–130

Для цитирования: Азимова К.Т. Факторы риска повторного бронхообструктивного синдрома у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 1179–1181. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21095571>